

ИНГЛИЗ ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМАСИ
МУАММОСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481443>

Абдуллаева Наргиза Эркиновна
Хорижий тил ва адабиёти кафедраси
доценти, ф.ф.ф.д. (PhD), ЎзМУ

Annotation: This paper analyses the issue of translating English national proverbs into the Uzbek language through investigating semantic, structural, stylistic and linguo-cultural features of them thoroughly. The results are fruitful in the process of translation them in various ways such as giving equivalents, adding explanation and defining them.

Ҳеч қандай нарса миллатнинг ўзига хос маданиятини унинг тилидек ўзида тўлиқ акс эттира олмайди. Бу ўринда, айниқса, мақолларнинг ўрни бекиёсдир. Мақолларда халқнинг урф-одатларию, миллий ва диний тушунчаларидан тортиб, унинг тарихий шахслари ҳамда машҳур образларигача ифода этилади. Мақолларга тилда кўчма маънога эга фразеологик бирлик сифатида қаралади ва уларни контекстда ҳам ўзгача маъно бўёқдорликка эга бўлиши нутқ жараёнида яққол кўзга ташланадиган ҳолатдир. Мақоллар нутқ жараёнидаги ҳолатни турғун бўлмаган тил бирликларига нисбатан лўнда ва ёрқин мазмунда ифодалайди [1].

«Дўстлик» тушунчаси «ойла», «соғлик», «бойлик» ёки «меҳнат» сингари долзарб ижтимоий мавзулар қаторидан ўрин эгалловчи инсон ҳаётида муҳим аҳамиятга эга абстракт тушунча ҳисобланади. Ушбу таҳлил жараёнида инглизча дўстлик ҳақидаги бир нечта мақолларнинг ўзбек тилидаги муқобилларини бериш асносида кўзга ташланадиган икки тилдаги мақолларнинг семантик, структур, стилистик ва лингвокультурологик хусусиятлари ўрганилди.

Birds of a feather flock together.

Сўзма-сўз таржима: *Бир хил патли қушлар тўда бўлишади.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Ўхшатмасдан учратмас.*

Ушбу мақол инглиз тилига XVI асрда араб тилидан кириб келган бўлиб, унда ўхшаш характер, дид ва қизиқишларга эга бўлган, ёки бир хил миллат ёки қавмга тегишли инсонларнинг дўст бўлиши назарда тутилган [4]. Инглиз тилидаги мақолда дўстлик тушунчаси бир турдаги қушларнинг одатда бирга ҳаракатланишига қиёсланган бўлса, унинг ўзбек тилидаги муқобилида мақолнинг мазмуни фақатгина феъллар орқали, эгаси умумлашган тарзда ифода қилинган.

Муайян бир тилдаги сўзларнинг ўша тилда синонимлари бўлгани каби тилда мақолларнинг ҳам маънодошлари мавжуд. Баъзан улар бир-бирига жуда ўхшаш бўлади ва контекстда бир-бирининг ўрнида ишлатилиши мумкин; баъзан улар синоним бўлса ҳам ўзаро ўрин алмашган ҳолда ишлатилмайди. Чунки, иккита ўзаро маънодош мақолларнинг стилистик бўёқдорлигида фарқ мавжуд бўлиб, уларнинг ишлатилиш ҳолатлари ҳам турлича: баъзи мақоллар оммавий публицистик матнларда, баъзилари бадий матнларда, баъзилари эса кундалик нутқимизда кўпроқ қўлланилади. Юқорида мисол сифатида олинган инглиз тилидаги мақолнинг ҳам қуйида берилган синонимини кўришимиз мумкин, лекин улардаги маънодошлик тўлиқ бўлмагани ва ишлатилиш кўлами бир-биридан фарқ қилгани сабабли уларни тўлиқ синонимлар деб атаб бўлмайди, акс ҳолда контекстдаги семантик ёки стилистик мувозанат бузилиши мумкин:

A man is known by the company he keeps.

Сўзма-сўз таржима: *Одамнинг қанақалигини атрофидагиларига қараб билиш мумкин.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Дўстингинг кимлигини айт, сенинг кимлигингни айтаман.*

Мазкур мақолда инсоннинг яхши ёки ёмон тарафларини унинг атрофидаги дўстларининг қандайлигига қараб аниқланиши баён қилинган. Унинг ўзбек тилидаги муқобили орасида семантик жиҳатдан деярли фарқ сезилмайди, лекин бу икки тилдаги мақолларнинг стилистик хусусиятлари ўзаро фарқ қилади: инглиз тилидаги бу мақол одатда оммабоп ва бадий матнларда, унинг ўзбек тилидаги мазкур муқобили кўп ҳолларда оғзаки эркин нутқда қўлланилади.

A friend in court is better than a penny in purse.

Сўзма-сўз таржима: *Саройдаги дўст чўнтакдаги пенни (тийин)дан афзал.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Бойлик бойлик эмас, бирлик бойлик.*

Бу мақолда дўстнинг ҳар хил ҳолатларда қанчалик фойдаси тегиши мумкинлиги ва дўстлик бойликдан ҳам юқори туриши ифодаланган. Ушбу мақолдаги *пенни* лингвокультуремасининг мавжудлиги у айнан инглиз миллатига тегишли эканлигидан далолат беради. Инглиз тилида дўстлик пул бирлигидан, яъни пул ёки бойликдан афзаллиги таъкидланиб, ўзбек тилидаги мақолда бирлик, яъни дўст бўлиб бирлашиш бойликка тенглаштирилган. Мана шундай маънога эга бўлган яна бир мақол мавжуд:

It is good to have some friends both in heaven and hell.

Сўзма-сўз таржима: *Ҳам жаннатда, ҳам жаҳаннамда бир нечта дўстларга эга бўлган яхши.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Дўстинг ёнингда бўлса, ишинг осон битади. Дўст билан обод уйинг гар у вайрона бўлса ҳам.*

Инглиз тилидаги мазкур мақолнинг таъсир кучи ўзбек тилидаги биринчи муқобилига нисбатан анча юқори, сабаби инглиз тилидаги мақолда *жаннат* ва *жаҳаннам* диний сўзлари мавжуд бўлиб, айнан мазкур сўзларнинг мақолда мазмунан ўзаро қарама-қарши қўйилган ҳолда ишлатилиши унинг лингвокультурологик ва стилистик хусусиятларини белгилаб беради. Ўзбек

тилидаги мақоллар эса инглизча мақолга нисбатан бироз соддароқ таркиб ва оддийроқ маъно бўёқдорлигига эга.

Be a friend to thyself and others will befriend thee.

Сўзма-сўз таржима: *Ўзингга ўзинг дўст бўл ва бошқалар ҳам сенга дўст бўлади.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Ўзига боқмаган – ўзгага ёқмас.*

Юқоридаги мақол анча йиллар аввал пайдо бўлган бўлиб, ундаги *thyself, befriend* ва *thee* сўзлари ўзининг тарихий кўринишида мақол таркибида ҳозирги кунгача сақланиб қолган, мазкур тарихий сўзлар мақолнинг лингвомаданий хусусиятини белгилаб беради. Ҳар икки тилдаги мақолда ҳам инсон ўзини ҳурмат қилса, ўзини нотўғри йўллардан қайтара олса, унинг дўстлари ҳам кўп бўлади деган ғоя илгари сурилган.

Дўстлик ҳақидаги мақолларда дўстликни маблағ тушунчаси билан боғлаб кўрсатилиши инглиз тилида кўп учрайдиган ҳолат:

Short accounts make long friends.

Short reckonings make long friends.

Short debts make long friends.

Сўзма-сўз таржима: *Ҳисобли дўстларнинг дўстлиги ўзоқ давом этади. Қарзингни тезроқ узсанг, дўстлик узоқроқ давом этади.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Ҳисобли дўст айрилмас.*

Friendship is like money, easier made than kept.

Сўзма-сўз таржима: *Дўстлик пулга ўхшайди, уни топиш осон сақлашдан кўра.*

Инглиз тилидаги мазкур мақолга ўзбек тилидаги *Ёвлашмоқ – осон, Ярашмоқ – қийин* мақоли фақат баъзи ҳолатлардагина муқобил бўла олади, шу сабабли уни инглиз тилида берилган мақолга тўлиқ муқобил деб ҳисоблаш хато бўлади[3].

Юқорида келтирилган «дўстлик» мавзусидаги инглиз ва ўзбек халқ мақолларига маъно жиҳатдан зид келувчи, яъни антоним бўлган мақоллар

хам учрайди. Масалан, инглиз тилида қуйидаги мақоллар юқоридаги мақолларга нисбатан зид маънони ифодалайди:

The best of friends must part.

Сўзма-сўз таржима: *Энг яхши дўстлар ажрашмоғи муқаррар.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Ўртада бурун бўлмаса, Кўз кўзни ўяр.*

Мазкур мақолнинг маъносига кўра энг қадрдон дўстлар ҳам бир кунмас бир кун ажрашиб кетиши керак, ҳеч қандай дўстлик бир умр давом этмайди.

A friend to everybody is a friend to nobody.

Сўзма-сўз таржима: *Ҳаммага дўст бўлган ҳеч кимга дўст бўлмайди.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Кўпни севган бирни севмас.*

Бу мақолда ҳамма билан яқин, дўстона муносабатда бўлган инсон ҳеч қачон бирортанинг чин дўсти бўла олмайди, чин дўстлар санокли бўлади деган маъно ифодаланган.

Friends are thieves of time.

Сўзма-сўз таржима: *Дўстлар вақт ўғрилариدير.*

Ўзбек тилидаги муқобили: *Дўстингни сақлама, йўлдан қолар, Душманни сақлама, сиринг олар.*

Юқорида берилган мақолга биноан, дўстлар вақтни бекорга олиши мумкин, улар қилмоқчи бўлган ишингдан ҳам қолдиради.

Ўзбек тилидаги *Ҳисобли дўст айрилмас* мақолига *Ҳисоблашган дўст эмас* мақоли антоним бўла олади[2]. Лекин мазкур икки мақолни ўзаро тўлиқ антонимик муносабатга эга деб ҳисоблаш нотўғри, чунки улар *яхши – ёмон* ва *катта – кичик* антоним лексемалар каби бир контекстда бир-бирининг тескари маъносини ифодалаш (*яхши = ёмон эмас, катта = кичик эмас*) учун қўлланила олмайди. Улар бир-биридан фарқ қилувчи вазиятларда турли ҳолатларни ифодалаш учун қўлланилади. Демак, инглиз ва ўзбек тилларидаги дўстликка оид мақоллар ушбу халқларнинг менталитети, маданияти ва миллий қадриятларига хос хусусиятларни ўзида намоён қилган ҳолда мазкур тил таркибида ўзига хос ўрин эгаллайди. Мазкур икки тилда

дўстлик ҳақидаги ўзаро семантик ва стилистик жиҳатдан ўхшаш мақоллар топилса-да, уларнинг миқдорига нисбатан ўзаро муқобилга эга бўлмаган дўстлик мавзусидаги мақоллар кўпроқ учрайди. Бунга сабаб дўстлик тушунчасига бу икки миллат ҳар бири ўзининг миллий ва диний қарашлари, менталитети ва урф-одатларига мос равишда ёндашади ҳамда ушбу омиллар мақолларда тилнинг бошқа турғун бирикмаларига нисбатан яққолроқ намоён бўлади. Мақолларга муқобил танлашда структур ёки стилистик нуқтаи назаридан ёндашишнинг ўзи камлик қилади, бунда инглиз ва ўзбек тилларидаги дўстликка оид мақолларнинг лингвомаданий хусусиятларини таҳлил қилиш жараёнида ҳар икки халқ маданиятида дўстликка бўлган муносабатнинг ўзаро ўхшаш бўлиши муҳимлиги ўз исботини топди. Юқорида таҳлил қилинган ҳар икки тилдаги мақолларда айнан шу халқлар менталитети ва маданиятидаги дўстликни қадрлашга оид тушунчалар ифода этилган бўлиб, мақолларнинг маъноларини очиб беришда уларнинг лингвомаданий хусусиятлари муҳим аҳамият касб этади. Мақол мазкур мақолнинг эгаси бўлган миллатнинг менталитети, урф-одатлари, диний қарашлари ва маданиятини ўз мазмунида яққол акс эттиргани сабабли унинг ўзи ҳам лингвокультурема ҳисобланади.

Фойдланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаева Н.Э. Инглиз ва ўзбек халқ мақолларидаги градуонимик муносабатларнинг лингвопрагматик хусусиятлари. Ф.ф.ф.д.(PhD) дисс. – Тошкент, 2019. – 174 б.
2. Мирзаев Т., Мусоқулов А. ва Саримсоқов Б. Ўзбек халқ мақоллари. – Т.: Шарқ, 2005. – 257 б.
3. Abdullayeva N.E. Dictionary of English and Uzbek National Proverbs Containing Graduonyms/Graduonim komponentli ingliz va o‘zbek xalq maqollari lug‘ati. – Т.: Nurafshon Business, 2019. – 448 б.